

Asientos corológicos LOU, 2006

J.J. Pino Pérez^{*1}, F.J. Silva-Pando², J.L. Camaño Portela³ & R. Pino Pérez²

¹ Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España,

² Centro de Investigación e Información Ambiental. CINAM-Lourizán. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Apartado 127. 36080-Pontevedra. España,

³ ETS Ingenieros Industriales. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España

(Recibido el 20 de mayo de 2008, aceptado el 10 de septiembre de 2008)

Resumen

Se presenta la lista de táxones correspondientes a algunos pliegos introducidos en el herbario LOU por los autores de este trabajo durante el año 2006. Se da toda la información disponible en la etiqueta del pliego.

Palabras clave: Flora vascular, Herbario LOU, corología, Galicia, NO España,

Abstract

The list of the taxa corresponding to the material that the authors of this paper deposited in the LOU Herbarium in 2006 is presented here. All information available in the labels are included.

Key words: Vascular flora, LOU Herbarium, chorology, Galicia, NW Spain.

INTRODUCCIÓN

Siguiendo con las pautas establecidas en CAMAÑO *et al.* (2005) y PINO *et al.* (2007) en cuanto a objetivos y metodología a seguir, presentamos los datos de algunos pliegos preparados y determinados, introducidos por los autores en el Herbario LOU durante 2006.

En este trabajo no se contabilizan pues, aquellos pliegos pendientes de su determinación o de su etiquetado, independientemente de su fecha de entrada en LOU. También se excluyen aquellas citas que por su interés, están pendientes de publicación en otras revistas. Por el contrario se incluyen algunos pliegos ya publicados en anteriores trabajos.

MATERIAL Y MÉTODOS

El proceso seguido es similar al descrito en CAMAÑO *et al.* (Op. cit.) y PINO *et al.* (2007).

Las recolecciones en el campo se han efectuado con autorización administrativa de la Subdirección Xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

En los anexos que siguen, las distintas categorías taxonómicas se exponen por orden alfabético para mayor comodidad.

En cuanto a la nomenclatura seguimos a *Flora iberica* en lo publicado hasta el momento y *Flora Europaea* para el resto, siempre y cuando no existan monografías o trabajos específicos posteriores. Para la abreviatura de los autores, seguimos a BRUMMITT & POWELL en sus sucesivas ediciones.

Para el nombre de provincias, ayuntamientos y parroquias de Galicia seguimos como en anteriores trabajos la toponimia oficial establecida por la Xunta de Galicia. Para la referencia véase PINO *et al.* (op. Cit.).

RESULTADOS

Las herborizaciones se han efectuado en 59 localidades de 31 municipios, correspondientes a las 4 provincias gallegas, León y Zamora, así como 1 localidad en Túnez.

LOCALIDADES (57)

A Lagoa da Serpe, A Lomba, A Ponte, A Portavedra, Aldán, Alto da Serra do Faro, Alto de Fontefría, Alto do Campo, Arroyo de Penedo, As Chanciñas, Beluso, Burgo, Busgueira, Campo de Bercianos, Caneiros de Puñerba, Carballal, Coto da Cruz da Paradanta, Chandebrito, Devesa da Rogueira, Fonte da Cova, Fuente de Troncoso, Furco, Laxe do Rolán, Mallada do Penedo, Monte Jaján, Monte Pedroso, Morgadán, O Basteiro, O Canizo, O Castro, O Fitoiro, Os Xesteiros, Peña Trevinca, Peñas Longas, Placeres, Playa de Barra, Playa de Hamamed, Playa de Pantín, Ponte Nova, Pradorramisquedo, Punta Robaliceira, Quins, Ramiscal, Reboleiros, Río Támega, San Andrés de Teixido, San Vicente de Cerponzóns, San Xián, Serra de A Capelada, Serra do Faro, Serra do Xurés, Sierra Poniente, Tamagos, Valde-meixeira, Veiga de Abaixo, Vilarrube y Vilaza.

MUNICIPIOS (31)

A Cañiza, A Gudiña, A Veiga, Arnoia, Benuza, Bueu, Cargas, Carballeda, Carballedo, Cariño, Cartelle, Cedeira, Folgoso do Courel, Gondomar, Hamamed, Lobios, Melón, Moaña, Mondariz Balneario, Nigrán, O Barco de Valdeorras, Oia, Oímbra, Pontevedra, Porto, Ribadavia, Rodeiro, San Cristovo de Cea, Valdoviño, Verín y Viana do Bolo.

PROVINCIAS

Las herborizaciones se realizaron en A Coruña (23%), Lugo (7,5%), Ourense (44%), Pontevedra (17,5%), León (7%), Zamora (0,5%) y Hamamed (0,5%).

* Autor para correspondencia: pino@uvigo.es

FAMILIAS (50) – GÉNEROS (132)

Adiantaceae

Adiantum capillus-veneris L.

Amaryllidaceae

Narcissus asturiensis (Jord.) Pugsley

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus pseudo-narcissus L.

Narcissus rupicola Dufour

Narcissus triandrus L.

Apocynaceae

Vinca major L.

Aristolochiaceae

Aristolochia paucinervis Pomel

Asclepiadaceae

Vincetoxicum nigrum (L.) Moench

Aspleniaceae

Asplenium adiantum-nigrum L.

Asplenium marinum L.

Asplenium trichomanes L.

Boraginaceae

Echium rosulatum Lange

Campanulaceae

Campanula herminii Hoffmanns. & Link

Jasione montana L., *Lobelia urens* L.

Caryophyllaceae

Dianthus hyssopifolius L.

Dianthus langeanus Willk.

Illecebrum verticillatum L.

Paronychia polygonifolia (Vill.) DC.

Silene foetida Link

Silene nutans L.

Silene uniflora Roth

Stellaria media (L.) Vill.

Cistaceae

Halimium lasianthum (Lam.) Spach

Helianthemum nummularium (L.) Mill.

Tuberaria globulariifolia (Lam.) Willk.

Compositae

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

Arnica montana L.

Centaurea cyanus L.

Centaurea nigra L.

Cirsium filipendulum Lange

Cynara cardunculus L.

Doronicum plantagineum L.

Hieracium amplexicaule L.

Hieracium lactucella Wallr.

Jurinea humilis (Desf.) DC.

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.

Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk.

Senecio nebrodensis L.

Serratula legionensis Lacaita

Serratula tinctoria L.

Silybum marianum (L.) Gaertn.

Solidago virgaurea L.

Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.

Crassulaceae

Sedum amplexicaule DC.

Sempervivum vicentei Pau

Cruciferae

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande

Cardamine raphanifolia subsp. *gallaecica* M. Laínz

Crambe hispanica L.

Cyperaceae

Carex binervis Sm.

Carex extensa Gooden.

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.

Davalliaceae

Davallia canariensis (L.) Sm.

Dipsacaceae

Knautia integrifolia (L.) Bertol.

Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet

Succisa pratensis Moench

Droseraceae

Drosera intermedia Hayne

Drosera rotundifolia L.

Ericaceae

Arbutus unedo L.

Calluna vulgaris (L.) Hull

Erica mackaiana Bab.

Erica umbellata L.

Erica vagans L.

Euphorbiaceae

Chamaesyce maculata (L.) Small

Euphorbia dulcis L.

Mercurialis perennis L.

Gentianaceae

Gentiana pneumonanthe L.

Geraniaceae

Erodium carvifolium Boiss. & Reut.

Geranium robertianum L.

Gramineae

Agrostis delicatula Lapeyr.

Anthoxanthum amarum Brot.

Bromus willdenowii Kunth

Nardus stricta L.

Secale cereale L.

Iridaceae

Crocus carpetanus Boiss. & Reut.

Crocus serotinus Salisb.

Gladiolus illyricus Koch

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

Juncaceae

Luzula lactea (Link) E. Mey.

Labiatae

Ajuga reptans L.

Lamium amplexicaule L.

Mentha pulegium L.

Prunella vulgaris L.

Stachys arvensis (L.) L.

Thymus caespititius Brot.

Thymus pulegioides L.

Leguminosae

Acacia dealbata Link

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

Cytisus commutatus subsp. *merinoi* Laínz & M. Laínz

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet

Echinopartum ibericum Rivas Mart.

Sánchez Mata & Sancho

Lotus corniculatus L.

Trifolium angustifolium L.

Trifolium repens L.

Lentibulariaceae

Pinguicula lusitanica L.

Liliaceae

Allium ericetorum Thore

Anthericum liliago L.

Asparagus officinalis subsp. *prostratus* (Dumort.) Corb.

Erythronium dens-canis L.

Gagea nevadensis Boiss.

Gagea pratensis (Pers.) Dumort.

Lilium martagon L.

Merendera pyrenaica (Pourr.) P. Fourn.

- Narthecium ossifragum* (L.) Huds.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Ruscus aculeatus L.
Scilla verna Huds.
- Lycopodiaceae
Lycopodiella inundata (L.) Holub.
- Onagraceae
Oenothera speciosa Nutt.
Oenothera stricta Link
- Orchidaceae
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Orchis mascula L.
- Osmundaceae
Osmunda regalis L.
- Oxalidaceae
Oxalis acetosella L.
- Papaveraceae
Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte
Papaver dubium L.
- Polygalaceae
Polygala vulgaris L.
Polygonum aviculare L.
Rumex scutatus L.
- Posidoniaceae
Posidonia oceanica (L.) Delile
- Primulaceae
Anagallis arvensis L.
Anagallis tenella (L.) L.
- Rafflesiaceae
Cytinus hypocistis (L.) L.
- Ranunculaceae
Aconitum vulparia Rchb.
Anemone nemorosa L.
Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.
Delphinium halteratum subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn.
Ranunculus bupleuroides Brot.
Ranunculus nigrescens Freyn
Ranunculus omiophyllus Ten.
- Resedaceae
Sesamoides minor (Lange) Kuntze
Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze
- Rosaceae
Alchemilla saxatilis Buser
Amelanchier ovalis Medik.
Prunus spinosa L.
- Rubiaceae
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
- Santalaceae
Osyris alba L.
Thesium pyrenaicum Pourr.
- Saxifragaceae
Chrysosplenium oppositifolium L.
Parnassia palustris L.
Saxifraga lepismigena Planellas
Saxifraga paniculata Mill.
- Scrophulariaceae
Antirrhinum majus subsp. *linkianum* (Boiss. & Reut.) Rothm.
Digitalis purpurea L.
Linaria aguillonensis (García Mart.) García Mart. & Silva Pando
Linaria alpina (L.) Mill.
Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns. & Link
Linaria elegans Cav.
Linaria saxatilis (L.) Chaz.
Linaria supina (L.) Chaz.
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica arvensis L.
Veronica officinalis L.
Veronica serpyllifolia subsp. *langei* (Lacaita) M. Laínz
- Smilacaceae
Smilax aspera L.
- Taxaceae
Taxus baccata L.
- Thymelaeaceae
Daphne laureola L.
Thymelaea coridifolia subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M. Laínz
- Umbelliferae
Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch
Crithmum maritimum L.
Eryngium duriaei Boiss.
Ferula communis L.
Laserpitium eliasii subsp. *thalictrifolium* (Samp.) P. Monts.
Thapsia minor Hoffmanns. & Link
Thapsia villosa L.
- Violaceae
Viola arvensis Murray
- TÁXONES (170)
- Acacia dealbata* Link
Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Aconitum vulparia Rchb.
Adiantum capillus-veneris L.
Agrostis delicatula Lapeyr.
Ajuga reptans L.
Alchemilla saxatilis Buser
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
Allium ericetorum Thore
Amelanchier ovalis Medik.
Anagallis arvensis L.
Anagallis tenella (L.) L.
Anemone nemorosa L.
Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Anthericum liliiago L.
Anthoxanthum amarum Brot.
Antirrhinum majus subsp. *linkianum* (Boiss. & Reut.) Rothm.
Arbutus unedo L.
Aristolochia paucinervis Pomel
Arnica montana L.
Asparagus officinalis subsp. *prostratus* (Dumort.) Corb.
Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium marinum L.
Asplenium trichomanes L.
Bromus willdenowii Kunth
Calluna vulgaris (L.) Hull
Campanula herminii Hoffmanns. & Link
Cardamine raphanifolia subsp. *gallaecica* M. Laínz
Carex binervis Sm.
Carex extensa Gooden.
Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch
Centaurea cyanus L.
Centaurea nigra L.
Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén
Chamaesyce maculata (L.) Small
Chrysosplenium oppositifolium L.

- Cirsium filipendulum* Lange
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte
Crambe hispanica L.
Crithmum maritimum L.
Crocus carpetanus Boiss. & Reut.
Crocus serotinus Salisb.
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Cynara cardunculus L.
Cytinus hypocistis (L.) L.
Cytisus commutatus subsp. *merinoi* Laínz & M. Laínz
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Daphne laureola L.
Davallia canariensis (L.) Sm.
Delphinium halteratum subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn.
Dianthus hyssopifolius L.
Dianthus langeanus Willk.
Digitalis purpurea L.
Doronicum plantagineum L.
Drosera intermedia Hayne
Drosera rotundifolia L.
Echinopartum ibericum Rivas Mart., Sánchez Mata & Sancho
Echium rosulatum Lange
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.
Erica mackaiana Bab.
Erica umbellata L.
Erica vagans L.
Erodium carvifolium Boiss. & Reut.
Eryngium duriaei Boiss.
Erythronium dens-canis L.
Euphorbia dulcis L.
Ferula communis L.
Gagea nevadensis Boiss.
Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
Gentiana pneumonanthe L.
Geranium robertianum L.
Gladiolus illyricus Koch
Halimium lasianthum (Lam.) Spach
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Hieracium amplexicaule L.
Hieracium lactucella Wallr.
Illecebrum verticillatum L.
Jasione montana L.
Jurinea humilis (Desf.) DC.
Knautia integrifolia (L.) Bertol.
Lamium amplexicaule L.
Laserpitium eliasii subsp. *thalictrifolium* (Samp.) P. Monts.
Lilium martagon L.
Linaria aguillonensis (García Mart.) García Mart. & Silva Pando
Linaria alpina (L.) Mill.
Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns. & Link
Linaria elegans Cav.
Linaria saxatilis (L.) Chaz.
Linaria supina (L.) Chaz.
Lobelia urens L.
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.
Lotus corniculatus L.
Luzula lactea (Link) E. Mey.
Lycopodiella inundata (L.) Holub.
Mentha pulegium L.
Mercurialis perennis L.
Merendera pyrenaica (Pourr.) P. Fourn.
Narcissus asturiensis (Jord.) Pugsley
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus pseudonarcissus L.
Narcissus rupicola Dufour
Narcissus triandrus L.
Nardus stricta L.
Narthecium ossifragum (L.) Huds.
Oenothera speciosa Nutt.
Oenothera stricta Link
Orchis mascula L.
Osmunda regalis L.
Osyris alba L.
Oxalis acetosella L.
Papaver dubium L.
Parnassia palustris L.
Paronychia polygonifolia (Vill.) DC.
Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk.
Pinguicula lusitanica L.
Polygala vulgaris L.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Polygonum aviculare L.
Posidonia oceanica (L.) Delile
Prunella vulgaris L.
Prunus spinosa L.
Ranunculus bupleuroides Brot.
Ranunculus nigrescens Freyn
Ranunculus omiophyllus Ten.
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri
Rubia peregrina L.
Rumex scutatus L.
Ruscus aculeatus L.
Saxifraga lepismigena Planellas
Saxifraga paniculata Mill.
Scilla verna Huds.
Secale cereale L.
Sedum amplexicaule DC.
Sempervivum vicentei Pau
Senecio nebrodensis L.
Serratula legionensis Lacaita
Serratula tinctoria L.
Sesamoides minor (Lange) Kuntze
Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze
Sherardia arvensis L.
Silene foetida Link
Silene nutans L.
Silene uniflora Roth
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet
Smilax aspera L.
Solidago virgaurea L.
Stachys arvensis (L.) Vill.
Stellaria media (L.) Vill.
Succisa pratensis Moench
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.
Taxus baccata L.
Thapsia minor Hoffmanns. & Link
Thapsia villosa L.
Thesium pyrenaicum Pourr.
Thymelaea coridifolia subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M. Laínz
Thymus caespititius Brot.
Thymus pulegioides L.
Trifolium angustifolium L.
Trifolium repens L.
Tuberaria globulariifolia (Lam.) Willk.
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica arvensis L.
Veronica officinalis L.

Veronica serpyllifolia subsp. *langei* (Lacaita) M. Laínz
Vinca major L.
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench
Viola arvensis Murray

ANEXO

Acacia dealbata Link

- España, Ourense, A Gudiña, O Basteiro, 29TPG5657, 950 m, en borde de carretera, escasa, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30700.

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

- España, Pontevedra, Bueu, Beluso, playa de Lagos, 29TNG1485, 15 m, en fincas sobre el mar, localmente abundante, 04-III-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30681.

Aconitum vulparia Rchb.

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, arroyo de Penedo, 29TPG8381, 1580 m, en prados abandonados por encima del Teixadal, escasa, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30887.

Adiantum capillus-veneris L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8442, 10 m, en grietas de pequeños arroyos, localmente abundante, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30898.

Agrostis delicatula Lapeyr.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1017 m, en brezal, frecuente, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30822.

Ajuga reptans L.

- España, Pontevedra, Cangas, Sierra Poniente, 29TNG1778, 80 m, en prado, escasa, 10-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30747.

Alchemilla saxatilis Buser

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, Peñas Longas, 29TPG8687, 1800 m, en roquedos, frecuente, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30888.

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande

- España, Ourense, Oímbra, Río Támega, 29TPG2839, 369 m, en tierras removidas al lado del río, escasa, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30736.

Allium ericetorum Thore

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 125 m, en prados, frecuente, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30910.

Amelanchier ovalis Medik.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7732, 960 m, entre rocas del río, frecuente, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30807; *Ibidem*, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7732, 960 m, sobre el arroyo, frecuente, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30811.

Anagallis arvensis L.

- España, A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8442, 5 m, en talud sobre el mar, abundante, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30894.

Anagallis tenella (L.) L.

- España, Ourense, Melón, Monte Pedroso, 29TNG6077, 1044 m, en turbera, frecuente, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30833.

Anemone nemorosa L.

- España, Lugo, Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5420, 750 m, en prados inclinados, sombríos y húmedos, Muy abundante, 22-IV-2006, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30756.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30948.

Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, As Chancañas, 29TNG6078, 1015 m, en zona húmeda y sombría, al lado de un riachuelo, escasa, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30696.

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, Campo de Bercianos, 29TPG8483, 1799 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, frecuente, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30873.

Anthericum liliago L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, A Carballeña, camino del valle de las Sombras, 29TNG7735, 1000 m, en matorral con *Erica* y *Pterospartum*, escasa, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30823.

Anthoxanthum amarum Brot.

- España, A Coruña, Cedeira, San Andrés de Teixido, 29TNJ8139, 375 m, en cantil de serpentina, Abundante, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30920.

Antirrhinum majus subsp. *linkianum* (Boiss. & Reut.) Rothm.

- España, A Coruña, Valdoviño, Playa de Pantín, 29TNJ7132, 25 m, en duna secundaria con *Rubus*, frecuente, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30943.

Arbutus unedo L.

- España, Ourense, Arnoia, Valdemeixeira, río Arnoia, 29TNG7375, 180 m, en bosque de *Quercus robur*, Abundante, 19-X-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30987.

Aristolochia paucinervis Pomel

- España, Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Ramiscal, 29TPG6768, 1164 m, entre la vegetación, en medio de rocas, escasa, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30724.

Arnica montana L.

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, Alto do Campo, 29TPG8483, 1799 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, frecuente, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30875; Me-

lón, Monte Pedroso, 29TNG6077, 1044 m, en turbera, frecuente, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30834.

Asparagus officinalis subsp. *prostratus* (Dumort.) Corb.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 125 m, en glera de serpentinas, frecuente, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30899.

Asplenium adiantum-nigrum L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 150 m, en grietas de rocas serpentínicas, frecuente, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30936.

Asplenium marinum L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 150 m, en grietas de rocas serpentínicas, Abundante, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30937.

Asplenium trichomanes L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 75 m, en grietas de rocas serpentínicas, frecuente, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30939.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Ramiscal, 29TPG6768, 1164 m, en grieta sombría y húmeda, bajo una cascada, escasa, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30723.

Bromus willdenowii Kunth

- España, Pontevedra, Pontevedra, Placeres, 29TNG2695, 3 m, en margen nitrificado de carretera, abundante, 12-V-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30781.

Calluna vulgaris (L.) Hull

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8643, 550 m, en zona húmeda del cantil, abundante, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30930.

Campanula herminii Hoffmanns. & Link

- España, León, Benuza, Fonte da Cova, Peña Trevinca, en el límite provincial con Ourense, 29TPG8687, 1795 m, en prados alpinos de escasa cobertura, abundante, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30866.

Cardamine raphanifolia subsp. *gallaecica* M. Laínz

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, arroyo de Penedo, 29TPG8381, 1580 m, en margen sombrío sobre el arroyo, escasa, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30892.

Carex binervis Sm.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1021 m, en talud húmedo, frecuente, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, det.: *F.J. Silva-Pando* LOU 30797; Melón, Monte Pedroso, 29TNG6077, 1044 m, en turbera, frecuente, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, det.: *F.J. Silva-Pando*, LOU 30832.

Carex extensa Gooden.

- España, A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ 8443, 20 m, en zona húmeda entre serpentinas, frecuente, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, det.: *F.J. Silva-Pando* LOU 30915.

Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch

- España, Ourense, Melón, Monte Pedroso, 29TNG6077, 1044 m, en prados ralos y con algo de humedad, abundante, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30843.

Centaurea cyanus L.

- España, Pontevedra, Pontevedra, Placeres, 29TNG2695, 3 m, en margen nitrificado de carretera, 1 ejemplar, 12-V-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30780.

Centaurea nigra L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8643, 550 m, en zona húmeda del cantil, frecuente, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30925.

Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, arroyo de Penedo, 29TPG8382, 1500 m, en prados abandonados por encima del Teixadal, frecuente, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30882.

Chamaesyce maculata (L.) Small

- España, Pontevedra, Cangas, Aldán, 29TNG1581, 5 m, en suelos pobres y desnudos, abundante, 01-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30826.

Chrysosplenium oppositifolium L.

- España, Lugo, Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5418, 1100 m, sobre talud húmedo en riachuelo, abundante, 22-IV-2006, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30757.

Cirsium filipendulum Lange

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1017 m, en brezal, escasa, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30820.

Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte

- España, Lugo, Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5519, 1300 m, en el sotobosque de la Devesa, abundante, 22-IV-2006, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30761.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Veiga de Abaixo, 29TPG6867, 1077 m, en prados, algo húmedos, con gran cobertura y muy profundos; en semi-sombra, escasa, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30712.

Crambe hispanica L.

- España, Ourense, Arnoia, Valdemeixeira, río Arnoia, 29TNG7375, 180 m, en muro sobre el río Arnoia, escasa, 19-X-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30988.

Crithmum maritimum L.

- España, A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ 8443, 10 m, en grietas sobre el mar, abundante, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30913.

Crocus carpetanus Boiss. & Reut.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, subida a Lagoa da Serpe, 29TPG7678, 1646 m, en prados ralos de *Erica* y *Pterospartum*, abundante, 29-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30772.

Crocus serotinus Salisb.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, 29TNJ 8543, 50 m, en pastizales ralos, abundante, 14-X-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30981.

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, 29TNJ 8442, 60 m, en talud herbácea orientado al N, muy abundante, 14-X-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30977.

Cruciata glabra (L.) Ehrend.

- España, Ourense, A Gudiña, Reboleiros, 29TPG5459, 956 m, en talud de carretera húmedo, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30699.

Cynara cardunculus L.

- España, Ourense, O Barco de Valdeorras, O Castro, 29TPG6599, 440 m, en margen de carretera, localmente abundante, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30872.

Cytinus hypocistis (L.) L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1022 m, en talud de tierra parasitando *Halimium lasianthum*, escasa, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30808.

Cytisus commutatus subsp. *merinoi* Laínz & M. Laínz

- España, Pontevedra, Pontevedra, Pontevedra, San Vicente de Cerponzóns, 29TNH3003, 50 m, escasos ejemplares en margen de carretera, 11-V-2005 *J. Blanco-Dios*, LOU 30991.

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet

- España, Ourense, Cartelle, A Lomba, minicentral, 29TNG7475, 200 m, en talud de solana, frecuente, 19-X-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30984.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, camino de la Mina al Teixadal, 29TPG8383, 1450 m, en zona encharcada, a la entrada de la mina, localmente abundante, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30880.

Daphne laureola L.

- España, Lugo, Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5620, 1300 m, en zonas sombrías, frecuente, 22-IV-2006, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30766.

Davallia canariensis (L.) Sm.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 250 m, en glera de serpentinadas, localmente abundante, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30916.

Delphinium halteratum subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn.

- España, Ourense, Cartelle, Valdemeixeira, río Arnoia, 29TNG7375, 275 m, en ladera de solana con *Quercus suber*, abundante, 30-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino, D. Rial, X.R. García & J.L. Camaño*, LOU 30853.

Dianthus hyssopifolius L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 125 m, en prados y zonas de matorral, frecuente, 24-

VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30912.

- España, León, Benuza, Fonte da Cova, Peña Trevinca, en el límite provincial con Ourense, 29TPG8687, 1795 m, en zona de matorral bajo, escasa, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30870.

Dianthus langeanus Willk.

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, Peñas Longas, 29TPG8687, 1800 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, abundante, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30891; Cartelle, Valdemeixeira, río Arnoia, 29TNG7375, 275 m, en ladera de solana con *Quercus suber*, abundante, 30-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino, D. Rial, X.R. García & J.L. Camaño*, LOU 30851.

Digitalis purpurea L.

- España, León, Benuza, Fonte da Cova, Peña Trevinca, en el límite provincial con Ourense, 29TPG8687, 1795 m, en zona de matorral bajo, abundante, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30856.

Doronicum plantagineum L.

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, arroyo de Penedo, 29TPG8382, 1500 m, en claros del sotobosque, frecuente, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30885.

Drosera intermedia Hayne

- España, Ourense, Melón, Monte Pedroso, 29TNG6077, 1044 m, en turbera, frecuente, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30836.

Drosera rotundifolia L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1021 m, en talud húmedo, abundante, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30795; *Ibidem*, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1021 m, en talud húmedo, abundante, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30818; Melón, Monte Pedroso, 29TNG6077, 1044 m, en turbera, frecuente, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30837.

Echinopartum ibericum Rivas Mart., Sánchez Mata & Sancho

- España, Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Ramiscal, 29TPG6767, 1100 m, en roquedos, grietas y similares, muy abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30718.

Echium rosulatum Lange

- España, A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ 8442, 10 m, en talud sobre el mar, frecuente, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30914.

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.

- España, Ourense, Melón, Monte Pedroso, 29TNG6077, 1044 m, en turbera, frecuente, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino, det.: F.J. Silva-Pando*, LOU 30835.

Erica mackaiana Bab.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8643, 550 m, en zona húmeda del cantil, abundante, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30928.

Erica umbellata L.

- España, Ourense, Melón, Monte Pedroso, 29TNG6077, 1044 m, en turbera, frecuente, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30838.

Erica vagans L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 125 m, en serpentinias, muy abundante, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30901.

Erodium carvifolium Boiss. & Reut.

- España, León, Benuza, Fonte da Cova, Peña Trevinca, en el límite provincial con Ourense, 29TPG8687, 1795 m, en prados alpinos de escasa cobertura, abundante, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30863.

Eryngium duriaei Boiss.

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, camino de la Mina al Teixadal, 29TPG8383, 1460 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, abundante, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30879.

Erythronium dens-canis L.

- España, Lugo, Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5418, 1100 m, en el sotobosque de la Devesa, abundante, 22-IV-2006, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30759.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, subida a Lagoa da Serpe, 29TPG7678, 1646 m, en prados ralos de *Erica* y *Pterospartum*, abundante, 29-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30774; Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Veiga de Abaixo, 29TPG6867, 1077 m, en prados, algo húmedos, con gran cobertura y muy profundos; en semisombra, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30710.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en zonas de escasa cobertura con *Ulex europaeus* y *Lithodora prostrata*, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30682; *Ibidem*, Alto de Fontefría, Coto dos Galos, 29TNG5674, 741 m, en matorral de *Ulex* y *Erica*, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30686; *Ibidem*, Monte Pedroso, Laxe do Rolán, 29TNG6076, 872 m, en prados ralos y zonas de escasa cobertura, al lado de un riachuelo, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30689; *Ibidem*, Monte Pedroso, As Chanciñas, 29TNG6078, 1051 m, en zonas de matorral de *Erica* y *Ulex*, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30695; *Ibidem*, Alto de Fontefría, Coto dos Galos, 29TNG5674, 741 m, en matorral de *Ulex* y *Erica*, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30951; *Ibidem*, Alto de Fontefría, Coto dos Galos, 29TNG5674, 741 m, en matorral de *Ulex* y *Erica*, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30961; *Ibidem*, Alto de Fontefría, Coto dos Galos, 29TNG5674, 741 m, en matorral de *Ulex* y *Erica*, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30962; *Ibidem*, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30963; *Ibidem*, Coto da Cruz da Paradanta,

29TNG5469, 920 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30967.

Euphorbia dulcis L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7732, 960 m, entre rocas del río, escasa, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30806.

Ferula communis L.

- España, Ourense, Cartelle, Valdemeixeira, río Arnoia, 29TNG7375, 275 m, en ladera de solana con *Quercus suber*, abundante, 30-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino, D. Rial, X.R. García & J.L. Camaño*, LOU 30854.

Gagea nevadensis Boiss.

- España, Lugo, Carballedo, Furco, Serra do Faro, 29TNH8815, 1037 m, en pequeños prados sobre rocas, abundante, 12-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30740.

- España, Ourense, A Gudiña, O Canizo, 29TPG5857, 965 m, en suelos escasos y de poca profundidad, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30703; A Veiga, A Ponte, subida a Lagoa da Serpe, 29TPG7579, 1453 m, en roquedos y bordes de caminos, abundante, 29-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30768; San Cristovo de Cea, Confurco, Serra do Faro, 29TNH8713, 932 m, en monte bajo, con *Ulex*, *Pterospartum* y *Erica*, abundante, 12-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30738; Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6867, 1061 m, en suelos escasos y de poca profundidad, entre roquedos, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30706; *Ibidem*, Pradorramisquedo, Ramiscal, 29TPG6767, 1100 m, en suelos pobres entre roquedos, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30717; *Ibidem*, Pradorramisquedo, Ramiscal, 29TPG6768, 1169 m, en suelos pobres entre roquedos, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30720.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5369, 903 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, con *Ranunculus nigrescens*, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30684; *Ibidem*, Monte Pedroso, As Chanciñas, 29TNG6078, 1051 m, en suelos silíceos pobres y escasos entre roquedos, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30693; *Ibidem*, Monte Pedroso, Laxe do Rolán, 29TNG6076, 872 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30694; *Ibidem*, Alto de Fontefría, Coto dos Galos, 29TNG5674, 741 m, en matorral de *Ulex* y *Erica*, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30954; *Ibidem*, Alto de Fontefría, Coto dos Galos, 29TNG5674, 741 m, en matorral de *Ulex* y *Erica*, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30957; *Ibidem*, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30968; *Ibidem*, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30969; Gondomar, Morgadáns, Villas, sierra del Galíñeiro, cercanías de A Lomba da Zorra, 29TNG2563, 580 m, en suelo esquelético desarrollado sobre granitos, 01-IV-2006, *A. Rodríguez González*, LOU 30989; Oia, San Xián, Dúas Irmáns, 29TNG1047, 500 m, comunidad terofítica en afloramiento granítico, 05-IV-2006, *X. R. García & A. Rodríguez González*, LOU 30990; Rodeiro, Alto da Serra do Faro, 29TNH9019, 1122 m, en monte bajo, con *Ulex*, *Pterospartum* y *Erica*, abundante, 12-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30745.

Gagea pratensis (Pers.) Dumort.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, canal de drenaje de A Lagoa da Serpe, 29TPG7878, 1700 m, en prados húmedos y de suelo profundo del canal de drenaje de A Lagoa da Serpe, escasa, 29-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30778; Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Veiga de Abaixo, 29TPG6867, 1077 m, en prados, algo húmedos, con gran cobertura y muy profundos, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30709; *Ibidem*, Pradorramisquedo, Veiga de Abaixo, 29TPG6867, 1075 m, en prado de suelo profundo, al pie de un muro, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30715.

Gentiana pneumonanthe L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 500 m, en prados, frecuente, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30931.

Geranium robertianum L.

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, 29TNJ 8542, 400 m, en gleras de serpentinias, abundante, 14-X-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30974.

Gladiolus illyricus Koch

- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, 29TNG 6075, 750 m, en zonas de monte quemado, frecuente, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30848.

Halimium lasianthum (Lam.) Spach

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, Peñas Longas, 29TPG8687, 1800 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, abundante, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30889.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, 29TNG 6076, 927 m, en prados de escasa cobertura, abundante, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30845.

Helianthemum nummularium (L.) Mill.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, 29TNG 6076, 927 m, en prados de escasa cobertura, escasa, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30844.

Hieracium amplexicaule L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1017 m, en suelos desnudos de bordes del camino, escasa, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30790; *Ibidem*, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1017 m, en brezal, escasa, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30821.

Hieracium lactucella Wallr.

- España, León, Benuza, Fonte da Cova, Peña Trevinca, en el límite provincial con Ourense, 29TPG8687, 1795 m, en prados alpinos de escasa cobertura, abundante, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30867.

Illecebrum verticillatum L.

- España, Ourense, Melón, Monte Pedroso, 29TNG6278, 700 m, en las márgenes del camino, abundante, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30846.

Jasione montana L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, ca-

mino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1017 m, en suelos desnudos de bordes del camino, muy abundante, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30792; *Ibidem*, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1017 m, en margen de camino, muy abundante, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30813.

Jurinea humilis (Desf.) DC.

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, Peñas Longas, 29TPG8687, 1800 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, abundante, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30890.

Knautia integrifolia (L.) Bertol.

- España, Pontevedra, Pontevedra, Placeres, 29TNG2695, 3 m, en márgen nitrificado de carretera, abundante, 12-V-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30783.

Lamium amplexicaule L.

- España, Ourense, A Gudiña, Estación de ferrocarril, 29TPG5458, 997 m, en borde de camino y muros, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30698; *Ibidem*, O Canizo, 29TPG5857, 965 m, en suelos pobres, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30704; Verín, Tamagos, río Támeaga, 29TPG2840, 369 m, en suelos arenosos entre vides, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30731; Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Veiga de Abaixo, 29TPG6267, 1077 m, Prados silíceos abandonados, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30729.

Laserpitium eliasii subsp. *thalictrifolium* (Samp.) P. Monts.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1017 m, en suelos desnudos de bordes del camino, frecuente, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30789.

Lilium martagon L.

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, camino de la Mina al Teixadal, 29TPG8383, 1460 m, en zonas de sotobosque del Teixadal, frecuente, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30881.

Linaria aguillonensis (García Mart.) García Mart. & Silva Pando

- España, A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ 8442, 10 m, en talud sobre el mar, localmente abundante, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30896.

Linaria alpina (L.) Mill.

- España, León, Benuza, Fonte da Cova, Peña Trevinca, en el límite provincial con Ourense, 29TPG8687, 1795 m, en glera, frecuente, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30859.

Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns. & Link

- España, Ourense, Verín, Tamagos, río Támeaga, 29TPG 2840, 369 m, en suelos arenosos entre vides, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30732.

Linaria elegans Cav.

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, arroyo de Penedo, 29TPG8382, 1500 m, en prados abandonados por encima del Teixadal, frecuente, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30883.

Linaria saxatilis (L.) Chaz.

- España, Ourense, Cartelle, Valdeixeira, río Arnoia, 29TNG7375, 275 m, en ladera de solana con *Quercus suber*, escasa, 30-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino, D. Rial, X.R. García & J.L. Camaño*, LOU 30849.

Linaria supina (L.) Chaz.

- España, León, Benuza, Fonte da Cova, Peña Trevinca, en el límite provincial con Ourense, 29TPG8687, 1795 m, en prados alpinos de escasa cobertura, abundante, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30860.

Lobelia urens L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8643, 550 m, en zona húmeda del cantil, frecuente, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30927.
- España, Ourense, Melón, Monte Pedroso, 29TNG6077, 1044 m, en talud muy húmedo, frecuente, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30839.

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.

- España, Ourense, Melón, Monte Pedroso, 29TNG6278, 700 m, en las márgenes del camino, abundante, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30847.

Lotus corniculatus L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 500 m, en prados, muy abundante, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30933; Valdoviño, Carballal, 29TNJ6929, 100 m, en margen de carretera, muy abundante, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30917.

Luzula lactea (Link) E. Mey.

- España, Ourense, Melón, Monte Pedroso, 29TNG6077, 1044 m, bajo *Pinus sylvestris* en matorral bajo, escasa, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30842.

Lycopodiella inundata (L.) Holub.

- España, Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, Chan do Cereixo, 29TNG1857, 340 m, en turbera, 28-VII-2006, *A. Rodríguez González*, LOU 30995.

Mentha pulegium L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 500 m, en prados, escasa, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30945.

Mercurialis perennis L.

- España, Lugo, Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5519, 1300 m, en lugares soleados de la Devesa, abundante, 22-IV-2006, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30763.

Merendera pyrenaica (Pourr.) P. Fourn.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8541, 600 m, en prados, abundante, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30897; *Ibidem*, Punta

Robaliceira, 29TNJ8543, 350 m, en prados, abundante, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30906; *Ibidem*, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 500 m, en prados, abundante, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30944; Cedeira, San Andrés de Teixido, 29TNJ8139, 375 m, en prados, muy abundante, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30921.

Narcissus asturiensis (Jord.) Pugsley

- España, Lugo, Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5418, 1100 m, en el sotobosque de la Devesa, abundante, 22-IV-2006, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30758.
- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, subida a Lagoa da Serpe, 29TPG7678, 1646 m, en prados ralos de *Erica* y *Pterospartum*, abundante, 29-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30773; Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Veiga de Abaixo, 29TPG6867, 1077 m, en prados, algo húmedos, con gran cobertura y muy profundos; en semi-sombra, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30711; *Ibidem*, Pradorramisquedo, Veiga de Abaixo, 29TPG6867, 1075 m, en prados, algo húmedos, con gran cobertura y muy profundos, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30713; *Ibidem*, Pradorramisquedo, Caneiros de Puñerba, 29TPG6667, 1153 m, en grietas de roquedos recientemente quemados, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30734.

Narcissus bulbocodium L.

- España, Lugo, Carballedo, Furco, Serra do Faro, 29TNH 8815, 1037 m, entre grietas de rocas, muy abundante, 12-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30743.
- España, Ourense, A Gudiña, O Basteiro, 29TPG5657, 957 m, en prados húmedos, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30701; San Cristovo de Cea, Confurco, Serra do Faro, 29TNH8713, 928 m, en monte bajo, con *Ulex*, *Pterospartum* y *Erica*, muy abundante, 12-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30739; Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Veiga de Abaixo, 29TPG6867, 1077 m, en prados húmedos, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30714.
- España, Pontevedra, A Cañiza, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en zonas de escasa cobertura con *Ulex europaeus* y *Lhitodora prostrata*, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30683; *Ibidem*, Monte Pedroso, As Chanciñas, 29TNG6078, 1015 m, en zona húmeda y sombría, al lado de un riachuelo, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30697; *Ibidem*, Monte Pedroso, As Chanciñas, 29TNG6078, 1051 m, en zonas húmedas entre batolitos, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30779; *Ibidem*, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30946; *Ibidem*, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30947; *Ibidem*, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30964; *Ibidem*, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30965; *Ibidem*, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30966; Rodeiro, Alto da Serra do Faro, 29TNH9019, 1122 m, en monte bajo, con *Ulex*, *Pterospartum* y *Erica*, muy abundante, 12-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30744.

Narcissus pseudonarcissus L.

- España, Lugo, Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5519, 1300 m, en el sotobosque de la Devesa, abundante, 22-IV-2006, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30760.

- España, Zamora, Porto, Ponte Nova, 29TPG6662, 1056 m, en prado húmedo junto a *Narcissus bulbocodium*, escasa, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30730.

Narcissus rupicola Dufour

- España, Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6867, 1061 m, entre roquedos pero con suelos algo más profundos, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30707; *Ibidem*, Pradorramisquedo, Ramiscal, 29TPG6768, 1169 m, en zonas de roquedo, grietas y suelos algo profundos, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30719; *Ibidem*, Pradorramisquedo, Caneiros de Puñerba, 29TPG6667, 1153 m, en grietas de roquedos recientemente quemados, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30735.

Narcissus triandrus L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, prados cercanos al pueblo, 29TPG7480, 1138 m, en borde de prados, abundante, 29-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30767; Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Ramiscal, 29TPG6768, 1164 m, en roquedos, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30725.

Nardus stricta L.

- España, Pontevedra, Nigrán, Chandebrito, As Chans, 29TNG1968, 310 m, landa húmeda, 10-VI-2005 *A. Rodríguez González*, LOU 30994; Oia, Burgueira, A Portela, 29TNG1250, 410 m, márgenes de un pequeño arroyo, 15-VII-2005 *A. Rodríguez González*, LOU 30993.

Narthecium ossifragum (L.) Huds.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1021 m, en talud húmedo, abundante, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30796.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, 29TNG6077, 1044 m, en talud húmedo, abundante, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30829.

Oenothera speciosa Nutt.

- España, Pontevedra, Pontevedra, Pontevedra, San Vicente de Cerponzóns, 29TNH3003, 50 m, en herbazal lindante con cultivo de *Eucalyptus globulus*, 27-VI-2005 *J. Blanco-Dios*, LOU 30992.

Oenothera stricta Link

- España, A Coruña, Valdoviño, Carballal, 29TNJ6929, 100 m, en margen de carretera, escasa, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30918.

Orchis mascula L.

- España, Lugo, Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5420, 750 m, en zona caliza, abundante, 22-IV-2006, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30754.

Osmunda regalis L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7732, 960 m, entre rocas del río, abundante, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30802.

Osyris alba L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 75 m, en grietas de rocas serpentínicas, abundante, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30940.

Oxalis acetosella L.

- España, Lugo, Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5519, 1300 m, en el sotobosque de la Devesa, abundante, 22-IV-2006, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30762.

Papaver dubium L.

- España, A Coruña, Valdoviño, Vilarrube, 29TNJ7332, 50 m, en margen de carretera, escasa, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30942.

Parnassia palustris L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8643, 550 m, en zona húmeda del cantil, escasa, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30922.

Paronychia polygonifolia (Vill.) DC.

- España, León, Benuza, Fonte da Cova, Peña Trevinca, en el límite provincial con Ourense, 29TPG8687, 1795 m, en prados alpinos de escasa cobertura, abundante, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30893.

Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Ramiscal, 29TPG6768, 1165 m, en roquedos, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30726.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Alto de Fontefría, Coto dos Galos, 29TNG5674, 741 m, en matorral de *Ulex* y *Erica*, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30950.

Pinguicula lusitanica L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1021 m, en talud húmedo, escasa, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30794; *Ibidem*, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1021 m, en talud húmedo, escasa, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30817.

Polygala vulgaris L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8643, 550 m, en zona húmeda del cantil, frecuente, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30926.

- España, Ourense, Melón, Monte Pedroso, 29TNG6077, 1044 m, en matorral de brezo, frecuente, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30831.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 225 m, Entre *Ulex* y *Erica* vagans, entre serpentinas, frecuente, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30903.

Polygonum aviculare L.

- España, A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, 29TNJ 8543, 50 m, en pastizales húmedos, localmente abundante, 14-X-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30982.

- España, Ourense, Cartelle, A Lomba, minicentral, 29TN G7475, 200 m, en borde de camino, frecuente, 19-X-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30985.

Posidonia oceanica (L.) Delile

- Túnez, Hamamed, Playa de Hamamed, 29SLA58333 29478, 0 m, en arribazón en la playa, abundante, VIII-2005, *M.J. Cancelas*, LOU 30983.

Prunella vulgaris L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 500 m, en prados, frecuente, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30932.

Prunus spinosa L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 125 m, Entre *Ulex* y *Erica* vagans, entre serpentinas, escasa, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30909.

Ranunculus bupleuroides Brot.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7732, 961 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, escasa, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30799; *Ibidem*, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7732, 961 m, en matorral de monte bajo, frecuente, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30810.

Ranunculus nigrescens Freyn

- España, Lugo, Carballedo, Furco, Serra do Faro, 29TNH8815, 1037 m, entre grietas de rocas, abundante, 12-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30742.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, subida a Lagoa da Serpe, 29TPG7579, 1453 m, en roquedos, abundante, 29-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30769; Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6867, 1061 m, en suelos escasos y de poca profundidad, entre roquedos, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30708.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5369, 903 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30685; *Ibidem*, Monte Pedroso, As Chanciñas, 29TNG6078, 1051 m, en zonas húmedas entre batolitos, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30688; Rodeiro, Alto da Serra do Faro, 29TNH9019, 1122 m, en monte bajo, con *Ulex*, *Pterospartum* y *Erica*, abundante, 12-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30746.

Ranunculus omiophyllus Ten.

- España, Pontevedra, Mondariz Balneario, Fuente de Troncoso, 29TNG4375, 102 m, en talud muy húmedo sobre el río Tea, localmente abundante, 17-IX-2006, *R. Pino & M.J. García Janeiro*, . En flor, LOU 30972.

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

- España, Lugo, Carballedo, Furco, Serra do Faro, 29TNH 8815, 1037 m, en pequeños prados sobre rocas, abundante, 12-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30741.

- España, Ourense, San Cristovo de Cea, Confurco, Serra do Faro, 29TNH8713, 928 m, en monte bajo, con *Ulex*, *Pterospartum* y *Erica*, abundante, 12-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30737.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, As Chanciñas, 29TNG6078, 1051 m, en lugares de escasa vegetación, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30690; *Ibidem*, Monte Pedroso, Os Xesteiros, 29TNG6076, 872 m, en talud rocoso de suelos pobres, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30691; *Ibidem*, Alto de Fontefría, Coto dos Galos, 29TNG5674, 741 m, en matorral

de *Ulex* y *Erica*, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30949; *Ibidem*, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en suelos escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30952; *Ibidem*, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en suelos escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30953; *Ibidem*, Alto de Fontefría, Coto dos Galos, 29TNG5674, 741 m, en matorral de *Ulex* y *Erica*, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30958; *Ibidem*, Alto de Fontefría, Coto dos Galos, 29TNG5674, 741 m, en matorral de *Ulex* y *Erica*, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU 30960.

Rubia peregrina L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 125 m, Entre *Ulex* y *Erica* vagans, sobre serpentinas, frecuente, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30908.

Rumex scutatus L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 125 m, Entre *Ulex* y *Erica* vagans, sobre serpentinas, frecuente, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30911.

Ruscus aculeatus L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 75 m, en grietas de rocas serpentínicas, frecuente, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30938.

Saxifraga lepismigena Planellas

- España, Ourense, Melón, Monte Pedroso, 29TNG6077, 1044 m, en talud muy húmedo, escasa, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30840.

Saxifraga paniculata Mill.

- España, Lugo, Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5519, 1250 m, sobre rocas calizas, en lugares soleados, escasa, 22-IV-2006, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30765.

Scilla verna Huds.

- España, A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, 29TNJ8846, 200 m, en grietas del acantilado, escasa, 11-II-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30748.

- España, Pontevedra, Moaña, Monte Jaján, 29TNG2485, 620 m, en monte bajo, abundante, 13-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30749.

Secale cereale L.

- España, Pontevedra, Pontevedra, Placeres, 29TNG2695, 3 m, en margen nitrificado de carretera, abundante, 12-V-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30782.

Sedum amplexicaule DC.

- España, León, Benuza, Fonte da Cova, Peña Trevinca, en el límite provincial con Ourense, 29TPG8687, 1795 m, en prados alpinos de escasa cobertura, abundante, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30855.

Sempervivum vicentei Pau

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, mallada do Penedo, 29TPG8381, 1650 m, en roquedos, frecuente, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30878.

Senecio nebrodensis L.

- España, Ourense, Cariño, Peña Trevinca, Alto do Campo, 29TPG8483, 1799 m, en márgenes de gleras, escasa, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30877.

Serratula legionensis Lacaita

- España, Ourense, Cariño, Peña Trevinca, Campo de Berzianos, 29TPG8383, 1700 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, frecuente, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30874.

Serratula tinctoria L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8643, 550 m, en zona húmeda del cantil, abundante, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30923.

Sesamoides minor (Lange) Kuntze

- España, León, Benuza, Fonte da Cova, Peña Trevinca, en el límite provincial con Ourense, 29TPG8687, 1795 m, en glera, abundante, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30861.

Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1017 m, en suelos desnudos de bordes del camino, abundante, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30791.

Sherardia arvensis L.

- España, Pontevedra, Cangas, Sierra Poniente, 29TNG 1778, 80 m, en prado, abundante, 10-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30750.

Silene foetida Link

- España, León, Benuza, Fonte da Cova, Peña Trevinca, en el límite provincial con Ourense, 29TPG8687, 1795 m, en prados alpinos de escasa cobertura, abundante, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30857.

Silene nutans L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1017 m, en lugar pedregoso, abundante, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30809.

Silene uniflora Roth

- España, A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ 8442, 10 m, en talud sobre el mar, abundante, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30895.

Silybum marianum (L.) Gaertn.

- España, Pontevedra, Pontevedra, Placeres, 29TNG2695, 3 m, en margen nitrificado de carretera, escasa, 12-V-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30784.

Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet

- España, Pontevedra, A Cañiza, Burgo, 29TNG6275, 650 m, en márgenes de carretera, abundante, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30828.

Smilax aspera L.

- España, A Coruña, Valdoviño, Playa de Pantín, 29TNJ 7132, 25 m, en duna secundaria con *Rubus*, localmente abundante, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30941.

Solidago virgaurea L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, 29TNG7732, 960 m, entre rocas del río, frecuente, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30805.

Stachys arvensis (L.) L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 500 m, en prados, escasa, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30934.

Stellaria media (L.) Vill.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, As Chanciñas, 29TNG6078, 1051 m, en zonas húmedas entre batolitos, escasa, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30687.

Succisa pratensis Moench

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8541, 600 m, en prados, escasa, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30902; *Ibidem*, Punta Robaliceira, 29TNJ8643, 550 m, en zona húmeda del cantil, frecuente, 29-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30924.

Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, A Carbaliña, camino del valle de las Sombras, 29TNG7735, 1000 m, en matorral con *Erica* y *Pterospartum*, escasa, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30824.

Taxus baccata L.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8543, 225 m, en gleras de serpentinas, escasa, 24-VIII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 30905.

Thapsia minor Hoffmanns. & Link

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1017 m, en matorral de monte bajo, frecuente, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30785; *Ibidem*, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7732, 961 m, en claros de matorral, frecuente, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30800.

Thapsia villosa L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7732, 960 m, en matorral, escasa, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30803.

Thesium pyrenaicum Pourr.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7732, 960 m, entre rocas del río, frecuente, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30804.

Thymelaea coridifolia subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M. Laínz

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, subida a Lagoa da Serpe, 29TPG7679, 1583 m, entre roquedos, abundante, 29-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, det.: F.J. Silva-Pando LOU 30770; *Ibidem*, A Ponte, subida a Lagoa da Serpe, 29TPG7678, 1670 m, en prados ralos de *Erica* y *Pterospartum*, abundante, 29-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, det.: F.J. Silva-Pando, LOU 30771.

Thymus caespititius Brot.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, Os Xesteiros, 29TNG6076, 872 m, en talud rocoso, muy abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30692.

Thymus pulegioides L.

- España, León, Benuza, Fonte da Cova, Peña Trevinca, en el límite provincial con Ourense, 29TPG8687, 1795 m, en prados alpinos de escasa cobertura, abundante, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30865.

Trifolium angustifolium L.

- España, Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG 1279, 3 m, en dunas secundarias, frecuente, 20-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30827.

Trifolium repens L.

- España, Ourense, Melón, Monte Pedroso, 29TNG6077, 1044 m, en talud de tierra, frecuente, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30841.

Tuberaria globularifolia (Lam.) Willk.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1017 m, en suelos desnudos de bordes del camino, abundante, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30788; *Ibidem*, Serra do Xurés, O Fitoiro, camino al valle de las Sombras, 29TNG7731, 1021 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, abundante, 17-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30798.

Veronica anagallis-aquatica L.

- España, León, Benuza, Fonte da Cova, Peña Trevinca, en el límite provincial con Ourense, 29TPG8687, 1795 m, en arroyo, escasa, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30858.

Veronica arvensis L.

- España, Pontevedra, Cangas, Sierra Poniente, 29TNG 1778, 80 m, en prado, abundante, 10-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30751.

Veronica officinalis L.

- España, Ourense, Melón, Monte Pedroso, 29TNG6077, 1044 m, en borde de arroyo, escasa, 25-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30830.

Veronica serpyllifolia subsp. *langei* (Lacaita) M. Laínz

- España, León, Benuza, Fonte da Cova, Peña Trevinca, en el límite provincial con Ourense, 29TPG8687, 1795 m, en prados alpinos de escasa cobertura, escasa, 08-VII-2006, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, F. Gómez Vigide, X.R. García, J. González, A. Guitián, A. Pino & R. Pino*, LOU 30862.

Vinca major L.

- España, Ourense, A Gudiña, O Canizo, 29TPG5857, 965 m, en talud de carretera, escasa, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30705.

Vincetoxicum nigrum (L.) Moench

- España, Ourense, Cartelle, Valdemeixeira, río Arnoia, 29TNG7375, 275 m, en ladera de solana con *Quercus suber*, escasa, 30-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino, D. Rial, X.R. García & J.L. Camaño*, LOU 30852.

Viola arvensis Murray

- España, Ourense, Verín, Tamagos, río Támeiga, 29TPG2840, 369 m, en suelos arenosos entre vides, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30733; Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Veiga de Abaixo, 29TPG 6267, 1077 m, en prados silíceos abandonados, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30728.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al personal del Centro de Investigación e Información Ambiental – CINAM de Lourizán (Pontevedra) de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible las facilidades para el manejo del herbario LOU que nos han permitido realizar el presente trabajo.

Como siempre, nuestro reconocimiento a todos los colectores de los diferentes pliegos.

BIBLIOGRAFÍA

- CAMAÑO, J.L.; PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J. & PINO PÉREZ, R. (2005). Asientos corológicos, LOU 2003. *Bol. BIGA*, 1: 3-138. [Documento en línea, creado en octubre de 2005]. Publicada la última actualización el 24-06-2006. Disponible desde Internet en: <http://www.biga.org>.
- PINO PÉREZ, J.J.; CAMAÑO, J.L. & PINO PÉREZ, R. (2007). Asientos corológicos, LOU 2004. *Bol. BIGA*, 2: 35-109. [Documento en línea, creado el 21 de diciembre de 2007]. Disponible desde Internet en: <http://www.biga.org>.
- CASTROVIEJO, S. (Ed.). (1986-2005). *Flora Iberica*. Vols. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, X, XIV, XXI. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE, D.H.; WALTERS, S.M. & WEBB, D.A. (Eds.). (1964-1980). *Flora Europaea*. Vols. I, II, III, IV, V. University Press, Cambridge.
- BRUMMITT, R.K. & POWELL, C.E. (1992). *Authors of plants names*. Royal Botanic Gardens, Kew.